

UNIVERSITY
OF MALAYA

JlId / Vol15

2022

**JURNAL PENGAJIAN
INDIA**

இந்திய ஆய்விதழ்

**JOURNAL OF INDIAN
STUDIES**

Editor-in-Chief:

Dr. Mohana Dass Ramasamy

Department Editors:

Professor Dr M. Rajantheran (Malaysia)
Dr. Ravindran Maraya (Malaysia)

Editorial Advisory Committee

Dr Riaz Mangrio (Pakistan)
Dr Jeevan Chemeen (Mauritius)
Dr Murugaiyan (Paris)
Dr. Maniyarasan Muniyandi (Malaysia)

2022

Department of Indian Studies
Faculty of Arts and Social Sciences
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur
Malaysia

This journal is published annually

ISSN: 1675-171X/
e-ISSN: 2735-0037

Url: <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JIS>

புலவர் பெயர் தெரியாத நற்றிணைப் பாடல்களில் ஆளுமைத் திறம்

இரா.ஜெய்சங்கர் / R. Jeyshankar

தமிழ்த் துறைத் தலைவர் / Head, Department of Tamil

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, குமுளூர், லால்குடி / Government Arts and Science College
bdujaisankar@gmail.com

Manuscript received 10 March 2022

Manuscript accepted 15 August 2022

Abstract

In Sangam Literature, Natrinai is one of the collection of Poems. In Natrinai totally 400 poems are there but 54 poems poet names are unknown. This articles explored the personality of the poets (54 poems) in two stages, namely, the purpose of the poets the knowing the personality and their method of knowing the personality. The personality traits of the poets have been compared with the opinions of scholars about their personality.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

புலவர் பெயர் தெரியாத நற்றிணைப் பாடல்கள் (மொத்தம்: 54) வழி அப்பாடல்களை இயற்றிய புலவர்களின் ஆளுமைத்திறம் இவ்வாய்வுக்கட்டுரையில் இனம் காணப்பட்டுள்ளது. மேலும் புலவர்களின் நோக்கம் வழி ஆளுமை அறிதல், உத்திமுறை வழி ஆளுமை அறிதல் என்ற இரண்டு நிலைகளில் புலவர்களின் ஆளுமைத்திறம் ஆராயப்பெற்றுள்ளது. ஆளுமை பற்றிய அறிஞர்களின் கருத்துகளுடன் பெயர் தெரியாத நற்றிணைப் பாடல்களில் புலவர்களின் ஆளுமைப்பண்புகள் ஒப்பிட்டு ஆராயப்பட்டுள்ளன.

Keyword

Sangam literature, Natrinai, personality, purpose, traits of poets.

திறவுச்சொற்கள்

சங்க இலக்கியம், நற்றிணை, ஆளுமைத் திறம், நோக்கம்; புலவர், பண்புக்கூறுகள்

முன்னுரை

சங்க இலக்கியம் நமது முன்னோர்களின் சிந்தனைகளை அறிய உதவும் ஆவணம். சங்ககாலப் புலவர் பெருமக்கள் பல்வேறு சிறப்புகளையும், தகுதிகளையும் கொண்டவர்கள். அவர்கள் தங்களது திறமைகளை (அ) படைப்பாற்றலைப் பல்வேறு கோணங்களில் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஆளுமை என்பது ஆயிரக்கணக்கான மக்களால் சமுதாயத்துடன் பிணைக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். அறிஞர் பெருமக்களிடையே ஆளுமை பற்றி மாறுபட்ட கருத்து நிலவுகின்றது. ஒருவனது குடும்பம், அவன் வாழும் சூழ்நிலை, பாரம்பரியம் இயல்பாக அமையும் உள்ளக் கிளர்ச்சி ஆகியவை ஒன்றுடன் ஒன்று நெருங்கிய தொடர்புடன் உருவாகுவது ஆளுமைத்திறம் என்று கலைக்களஞ்சியம் குறிப்பிடுகின்றது. வினசுலோவின் ஆங்கில-தமிழ் அகராதி ஆளுமை பற்றி விவரிக்கும்போது, "தனி மனிதரிடம் உள்ள வேறுபட்ட செயற்பண்பு நிலைகளில் ஒன்று" எனக் கூறுகின்றது.

டி.எஸ்.எலியட் இலக்கிய மரபும் தனித்திறமையும் என்னும் நூலில் (1969;44) ஒரு கலைஞனின் (அ) கவிஞனின் முன்னேற்றம் என்பது தொடர்ச்சியான தியாகத்தையும், அதனோடு தன் ஆளுமையை முற்றாகச் சரண் ஆக்குதலையும் பொறுத்து அமையக் கூடியது என்று கூறுகின்றார்.

ஒரு மனிதனின் உலகக் கண்ணோட்டம் அல்லது உலகளாவிய பார்வைதான், ஆளுமையின் மைய உட்கருவாக விளங்குகின்றது. அவற்றில்தான் மனிதனின் கோட்பாடுகளும், இலட்சியங்களும் வாழ்க்கை நோக்கங்களும் உருக்கொண்டு, அவனுடைய சிந்தனை, சொல், செயல் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த ஆளுமை வெளிப்படுகின்றது. மேலும், ஆளுமையின் பிரத்தியேகமான செயற்பாடுகள் தான் என்று கவிதையேனும் மொழி என்னும் நூலில் தி.அ.நடராசன் (2002;128) குறிப்பிடுகின்றார்.

மேற்கூறிய கருத்துகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு புலவர் புலவர் பெயர் தெரியாத நற்றிணைப் பாடல்கள் வழி அப்பாடல்களை இயற்றிய புலவர்களின் ஆளுமைத் திறத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது. தனியொரு பாடலின் வழி புலவரின் ஆளுமையை அறிவது, புலவர் பெயர் தெரியாத நிலையில் சாத்தியமில்லை. எனவே அவர்களின் ஒட்டுமொத்தப் பாடல்கள் வழி புலவர்களுடைய ஆளுமைப் பண்பை வெளிப்படுத்த முனைகிறது இவ்வாய்வுக் கட்டுரை. நற். 9, 10, 22, 45, 46, 84, 92, 107, 108, 111, 115, 125, 126, 132, 134, 160 முதல் 186 வரை 188, 189, 190, 192, 193, 195, 201, 207, 235, 271, 355, 396, ஆகிய 54 பாடல்கள் இங்கு ஆய்வுக்குரியனவாக அமைகின்றன.

புலவர்களின் நோக்கம் வழி ஆளுமை அறிதல்

புலவர்கள், தலைவியின் நலனழிவு கூறியும், (நற். 108, 168, 173, 188) தலைவன் வரும் வழியின் கொடுமை கூறியும் (நற்.178, 195), தலைவனின் பண்புநலன், உறுதிமொழி கூறியும் (நற்.178, 195), ஊரின் அலர் கூறியும் (நற்.175) தலைவன் களவு வாழ்வை நீட்டிக்காமல் விரைவில் திருமணம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு பாடல் யாத்துள்ளத்தை காணமுடிகிறது. சான்றாக; நற்.168-ஆம் பாடலின், களவின்பத்தை நாடும் தலைவனிடம் தலைவியானவள் பசலை நோயாளி துன்பப்படுவதை உள்ளூறை உத்தி வாயிலாக புலவர் வெளிப்படுத்தி, தலைவியை விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தோழி கூற்றாக புலவர் வெளிப்படுத்திப்பதைக் காணமுடிகிறது.

புன்தலை மந்தி வன்பறழ் நக்கும்
நன்மலை நாட பண்பெனப் படுமோ ¹

ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துதல்

சங்க காலக் காதல் வாழ்வு இயற்கையோடு இயைந்த தூய்மையான ஒன்று என்றலும், அது பல்வேறு இடர்பாடுகளையும் ஏமாற்றங்களையும், எதிர்ப்பார்ப்புகளையும் பாடுபொருளாகக் கொண்டது. இந்நிலையை நற்.84, 107, 160, 162, 167, 170, 174, 177, 178, 180, 184, 185, 186, 190, 193, 271 ஆகிய பாடல்கள் வழி புலவர்கள், தலைவி, தலைவன், தோழி, தாய் என நால்வரின் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

தலைவி தன்னுடைய ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்தல் மூன்று நிலைகளில் அமைகின்றது

தலைவன் தலைவியைச் சந்திக்க இயலாத சூழ்நிலையிலும் தோழி தலைவன்-தலைவிக்கு இடையே ஏற்பட்ட ஊடலைத் தீர்க்க முடியாத சூழ்நிலையிலும், உடன்போக்குச் சென்ற மகளை நினைத்து, தாய் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்தும் சூழலை புலவர்கள் உவமைகள், உள்ளுறை, இறைச்சி, குறிப்புப் பொருள் வாயிலாக சிறப்பாக எடுத்துரைத்துள்ளனர்.

உவமை

புலவர்கள் தங்கள் கருத்தை எளிமையாக விளக்குவதற்கு நற்.8, 160, 161, 166, 183, 188, 355 ஆகிய பாடல்களில் உவமை உத்தி முறையைக் கையாண்டுள்ளனர். உவமையைக் கையாளும் போது தனித்தனியாகவும் அடுக்கிய முறையிலும் கையாண்டுள்ளனர். நற்.8, 160, 161, 166, 183, 188, 355 ஆகிய பாடல்களை இயற்றிய புலவர்கள் உவமையுடன் உருவத்தையும் கையாண்டுள்ளனர். அவ்வாறு கையாளும்போது உவமையை இரண்டு முறையும், உருவத்தை ஒரு முறையும் கையாண்டிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. தலைவியின் அழகு, இயற்கையின் எழில், தலைவன் செயல்பாடு, தலைவனின் நாட்டு வளம் ஆகியவற்றை வர்ணிப்பதற்கு உவமையை புலவர்கள் சிறப்பாகக் கையாண்டுள்ளனர்.

உள்ளுறை

உள்ளுறை உவமம் என்பது, தான் கருதிய பொருளை உட்பொருளாக அமைத்து, வெளிப்படையாக உவமையை மட்டும் கூறுவதாகும். அதாவது பாடலில் வெளிப்படையாக ஒரு பொருள் தோன்றவும் உட்பொருளாகப் பிரித்தொன்று தோன்றுவதாகவும் தோன்றுகின்றன. இவை பொருளைத் தெளிவுபடுத்துவதற்கும் முடிவுற்ற இன்பத்தைத் தருவதற்கும் இலக்கியத்தில் இடம் பெறுகின்றது. மேலும் இவை அகத்திணைக்கு மட்டும் உரியது, தெய்வம் ஒழிந்த பிற கருப்புருளை நிலைக்களனாகக் கொண்டு அமையும். உடனுறை, உவமம், சுட்டு, நகை, சிறப்பு என உள்ளுறை ஐந்து வகைப்படும்.

உள்ளுறுத்து இதனோடு ஒத்துப் பொருள் முடிகென
உள்ளுறுத்து உறைவதே உள்ளுறை உவமம்

- (தொ.பொ.51)

ஆய்வுக்குட்படுத்திய நற்றிணைப் பாடல்களில் பதின்மூன்று பாடல்களில் உள்ளுறை இடம் பெறுகின்றது. (நற். 22, 84, 107, 108, 168, 171, 175, 176, 178, 180, 181, 195, 396)

அக வாழ்க்கையில் ஏற்படும் உணர்வுகளை வெளிப்படையாக மற்றவர்களிடம் தெரிவிப்பது நாகரிகம் அன்று, எனவே தலைவன் தலைவியர்க்கிடையே தோன்றும் அக உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் போது

நற்றிணைப் பாடல்களில் ஆளுமைத் திறம்-இரா.ஜெய்சங்கர்

உள்ளுறை உவமத்தைச் சிறப்பாகப் புலவர்கள் பயன்படுத்தியுள்ளார்கள். சான்றாக : நற். 84 - ஆம் பாடலில்,

கண்ணுந் தோளுந் தண்ணுறுங் கதுப்பும்
திதலை அல்குவும் பலபாராட்டி
.....²

இப்பாடலில் தண்ணீர்த் தாகம் கொண்ட மான், சுடுகின்ற பாலைவனத்தில் காணப்படும் கனல் நீரை உண்மையான நீர் எனக் கருதி ஏமாற்றம் அடைவது போலத் தலைவனின் பொய் வார்த்தைகளை உண்மையானவை என நம்பி, தலைவி ஏமாந்துவிட்டாள் என்ற செய்தியை உள்ளுறை உவமமாகப் புலவர் கூறியுள்ளார். அதாவது மான் கானல் நீரைக் கண்டு ஏமாறுதல் என்பது புலவர் பாடலில் வெளிப்படையாக அமையும் கருத்து; தலைவி தலைவனின் பொய் வார்த்தைகளை உண்மையானவை என நம்பி ஏமாந்துவிட்டாள் என்பது பாடலின் உட்பொருளாய் அமையும் கருத்தாகும்.

இறைச்சி

இறைச்சி தானே உரிப்புறத்ததுவே - (தொ.பொருள் : 35)

என்று இறைச்சியின் இலக்கணத்தைத் தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். இதற்கு இளம்பூரணர், இறைச்சிப் பொருள் என்பது உரிப் பொருளுக்குப் புறத்தே தோன்றும் பொருள் என்று உரை எழுதியுள்ளார். பொதுவாக இறைச்சி என்பது முதலில் கருப் பொருளையும் பின்னர் அதன் கருத்துப் பொருளையும் அதன் பின்னர் அக்கருத்துப் பொருளால் பெறப்படும் குறிப்புப் பொருளையும் குறிக்கும் என்று கொள்ளப்படுகிறது.

இறைச்சி = (கருப்பொருள் → அதன் கருத்து → அதனால் பெறப்படும் குறிப்புப் பொருள்)

ஆய்விற்கு எடுத்துக் கொண்டப் பாடல்களில் நற். 111, 115, 125, 162, 163, 164, 165, 167, 174, 185, 186, 189, 192, 235, 271 ஆகியப் பதினைந்து பாடல்களில் புலவர்கள் இறைச்சியை கையாண்டு இருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

சான்றாக: 186 - ஆம் பாடலில் இறைச்சி அமைந்துள்ள முறை வருமாறு;

கல்லூற்று ஈண்டல் கயன் அறவாங்கி
இரும்பிணர்த் தடக்கை நீட்டி -
..... நீர் கொண்டு 3

யானை (கருப்பொருள்)

ஆண் யானை ஊற்றுநீரை மொண்டு கொண்டு பெண் களிரை நோக்குதல் (கருப்பொருள் கருத்து)

பொருள் கிடைத்ததும் தலைவன் தலைவியை நோக்கி விரைதல் (கருப்பொருள் உணர்த்தும் குறிப்புப் பொருள்)

யானை போன்று தன் வருத்தத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் (பிறருக்கென முயலும் பேரருள் நெஞ்சம் உடையவன் தலைவன், விரைவில் வருவான் (குறிப்புப் பொருள் வாயிலாகத் தெரியவரும் கருத்து)

நிலைகள் போன்றே பிற பாடல்களிலும் விலங்குகள், தாவரங்கள் வழி இறைச்சிப் பொருளைப் புலவர்கள் வெளிப்படுத்துவதன் வாயிலாக அவர்களுடைய படைப்பாற்றல் ஆளுமையை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இலக்கிய மரபும் தனித் திறமையும் என்னும் நூலில் டி.எஸ்.எலியட், ஆளுமை என்பது சொந்த உணர்ச்சிகளைப் புலப்படுத்துவது என்ற போக்குடையது அன்று, தன் ஆளுமையை முற்றாகச் சரண் ஆக்குதலாகும் என்ற கருத்துடைய கவிதைக் கொள்கையை முன்வைப்பதாக இரா.இராசகோபாலன் குறிப்பிடுகின்றார். (1969 : 44) இக்கருத்தினை உள்வாங்கிக் கொண்டு, நற்றிணைப் பாடல்களை ஆராயும்போது தலைவன், தலைவி, தோழி, தாய் போன்ற மாந்தர்களின் ஆற்றாமை வெளிப்பாடுகளில் உணர்ச்சி செறிந்த நடை காணப்பெற்றாலும் புலவர்கள் தங்கள் ஆளுமையைச் சரண் ஆக்கி, அதனை கதை மாந்தர் வழியாக வெளிப்படுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

தொகுப்புரை

புலவர் புலவர் பெயர் தெரியாத நற்றிணைப் பாடல்களில் காணலாகும் ஆளுமைத் திறமாகக் கீழ்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

1. ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய பாடல்களின் புலவர்கள், கருத்துகளை வெளிப்படுத்துவதில் பாரம்பரியம் சார்ந்தவர்களையும், பரந்த கண்ணோட்டம் உடையவர்களாகவும் திகழ்கின்றனர். விருப்பு வெறுப்பற்ற ஆளுமைப் பண்பினை வெளிப்படுத்துபவர்களாக உள்ளனர்.
2. ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய பாடல்களது புலவர்களின் நோக்கம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அவற்றை வெளிப்படுத்துவதில் தங்களுக்கே உரிய தனிப்பட்ட ஆளுமைப் பண்பினை உடையவர்களாகத் திகழ்கின்றனர்.
3. புலவர்கள் பொருளமைப்பதிலே ஒன்றுபட்டாலும் அவற்றை வெளிப்படுத்தும் போது உவமை, உருவகம், உள்ளுறை, இறைச்சி போன்ற உத்தி முறைகளை பயன்படுத்தி தங்களுக்கே உரிய தனிப்பட்ட புலமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளதைக் காணமுடிகிறது.
4. களவு வாழ்வு நீட்டித்தலை விரும்பாமை, இளமையிற் சிறந்த வளமை இல்லை என்பதை வலியுறுத்தல், மாந்தர்களின் வாழ்வியல் கூறுகளை உளவியல் வழியே அணுகுதல், களவு வாழ்வு அறத்தோடு பட்ட கற்பு வாழ்வாக மாறுவதை விரும்புதல். பரத்தமை ஒழுக்கத்தால் ஏற்படும் இன்னல்களைத் தெளிவுப்படுத்தல் ஆகிய ஆளுமைத் தன்மை உடையவராக, புலவர் பெயர் தெரியாப் பாடல்களைப் படைத்த புலவர்கள் திகழ்வதைக் காணமுடிகிறது.

நிறைவுரை

புலவர் பெயர் தெரியாத நற்றிணைப் பாடல்களின் (54) புலவர்கள் களவு கற்பாக விரைவில் மாற வேண்டும், நொது மலர் வரைவு, உடன்போக்கு இவற்றில் இடர்பாடுகள் வரும் போது அவற்றை உள்ளார்ந்த மனவலிமையுடன் எதிர்த்து அறத்தோடு நிற்க வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்துவதிலும் பொருள், இளமை இவற்றின் இன்றியமையாமையைத் தெளிவுப்படுத்துவதிலும் புலவர்களின் நோக்கம் வழியான ஆளுமையை அறியமுடிகிறது. புலவர்கள், பாடலின் கருத்து வெளிப்பாட்டிற்கு உவமை, உருவகம், உள்ளுறை, இறைச்சி ஆகிய உத்திமுறைகளை புலவர்கள் பெரிதும் கையாண்டுள்ளதன் வாயிலாக இப்புலவர்கள் சங்க இலக்கியப் பொது மரபை தழுவி பாடல் இயற்றியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. ஆளுமை பற்றிய அறிஞர்களின் கருத்துகளுடன், நற்றிணை பெயர் தெரியாத புலவர்களின் ஆளுமைப் பண்பை ஒப்பிட்டு ஆராயும்போது பெரும்பான்மையும் அறிஞர்களின் கருத்துகளுடன் அவர்களின் ஆளுமைப் பண்புகள் பொருந்தி வருவதைக் காணமுடிகிறது. நுண்ணிய மனித உணர்வுகளை, இயற்கையின் நுண் அமைப்புக்களோடு இயைபுறச் செய்வதிலும் தத்தம் தனிப் பண்பினைப் புலப்படுத்துவதிலும் புலவர்களிடம் பண்மையில் ஓர்மையைக் காண முடிகின்றது.

நற்றிணைப் பாடல்களில் ஆளுமைத் திறம்-இரா.ஜெயசங்கர்

அடிக்குறிப்பு

1. நற்றிணை நானூறு (உரை : பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர்), பா.168, பக். 211.
2. மேலது, பா.84, பக்.105.
3. மேலது, பா.186, பக். 233.

துணை நூற்பட்டியல்

இராசகோபாலன் இரா.ச., (மொ.ஆ) மரபும் தனித்திறனும், அண்ணாநகர், திருப்பத்தூர் - 4.

நடராசன் தி.ச., 2002, கவிதையெனும் மொழி, சித்திரை நிலவு - புத்தக வெளியீட்டாளர்.

பெரியார் பேருந்து நிலையம், மதுரை - 1.

நாராயணசாமி ஐயர், அ..2001, நற்றிணை நானூறு, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை
- 18.